

Петецький І.
кандидат економічних наук, викладач,
Суспільна академія наук, м. Лодзь, Польща
ORCID ID: 0000-0002-6048-8437

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ТОВАРІВ

JEL Classification. M11
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Метою дослідження є теоретичні аспекти дослідження кон'юнктури ринку непродовольчих соціально важливих товарів з метою виявлення основних тенденцій, особливостей попиту та пропозиції, а також чинників, що впливають на їхню динаміку. В процесі написання статті використано різні наукові методи дослідження: для комплексного дослідження ринку застосовано системний підхід, що охоплює економічні, соціальні, екологічні та інноваційні аспекти; при дослідженні поняття «кон'юнктура ринку» використано метод порівняльного аналізу. Доведено, що непродовольчі соціально важливі товари відіграють значну роль у задоволенні базових потреб населення та підвищенні якості життя, забезпечуючи стабільність функціонування домогосподарств і підприємств. Актуальність дослідження ринкової кон'юнктури цих товарів зумовлена необхідністю виявлення тенденцій попиту та пропозиції, а також адаптації бізнес-стратегій до сучасних викликів, таких як економічна нестабільність, військові дії, зростання екологічних вимог і цифровізація. Метою вивчення кон'юнктури ринку є вивчення поточної ситуації, з'ясування впливу останніх заходів суб'єктів сільськогосподарського (молочного) ринку на рівень споживання та його розвиток та які заходи необхідно вжити для більш повного задоволення потреб споживачів. Аналіз ринку дозволяє забезпечити доступність продукції для різних верств населення та підвищити ефективність підприємств навіть у кризових умовах. Отримані результати сприяють формуванню ефективної державної політики, орієнтованої на соціальну справедливість, економічну стійкість та розвиток соціально відповідальної системи виробництва і розподілу. Доведено, що ринкова кон'юнктура визначає цінність товару, доцільність його купівлі-продажу, вибір оптимальних країн для імпорту чи експорту, а також підприємств-контрагентів. Вона впливає на визначення найкращого моменту, форм та способів виходу на ринок. Ринок характеризується складністю і швидкою динамікою розвитку, що проявляється у його спонтанності, непередбачуваності та мінливості. Формування ринкової ситуації відбувається під впливом численних чинників, що підкоряються законам ймовірності. Оцінити стан ринку можна через аналіз якісних і кількісних показників.

Ключові слова: ринок, соціальні товари, попит, пропозиція, кон'юнктура.

Abstract. The purpose of the study is to explore the theoretical aspects of analyzing the market conjuncture of non-food socially important goods to identify key trends, features of demand and supply, and factors influencing their dynamics. Various scientific research methods were applied in the study: a systemic approach was used for a comprehensive market analysis, covering economic, social, environmental, and innovative aspects; and a comparative analysis method was utilized to investigate the concept of "market conjuncture." It has been

proven that non-food socially important goods play a significant role in meeting the basic needs of the population and improving the quality of life by ensuring the stable functioning of households and enterprises. The relevance of studying the market conjuncture of these goods is driven by the need to identify demand and supply trends and adapt business strategies to modern challenges such as economic instability, military actions, increased environmental requirements, and digitalization.

The goal of studying the market conjuncture is to analyze the current situation, determine the impact of recent actions by participants in the agricultural (dairy) market on consumption levels and its development, and identify the measures necessary to better meet consumer needs. Market analysis helps ensure product accessibility for various population groups and enhance the efficiency of enterprises even under crisis conditions. The results obtained contribute to the development of effective state policies aimed at social justice, economic resilience, and the establishment of a socially responsible system of production and distribution. It has been demonstrated that market conjuncture determines the value of goods, the feasibility of their purchase and sale, the choice of optimal countries for import or export, and the selection of partner enterprises.

Market conjuncture influences the identification of the best timing, forms, and methods for market entry. The market is characterized by complexity and rapid dynamism, reflected in its spontaneity, unpredictability, and variability. Market conditions are shaped by numerous factors governed by the laws of probability. The state of the market can be assessed through qualitative and quantitative indicators analysis.

Keywords: market, social goods, demand, supply, conjuncture.

Вступ

Непродовольчі соціально важливі товари відіграють ключову роль у забезпеченні базових потреб населення та підвищенні якості життя. Ця категорія охоплює продукцію, необхідну для стабільного функціонування домогосподарств і підприємств, включаючи будівельні матеріали, побутову техніку, медичні засоби тощо. Дослідження ринкової кон'юнктури таких товарів є актуальним для виявлення тенденцій попиту та пропозиції, ефективного планування бізнес-діяльності та забезпечення доступності продукції для різних верств населення. Економічні, соціальні та екологічні виклики сучасності впливають на функціонування ринку непродовольчих соціально важливих товарів. Військові дії, економічна нестабільність, зростання екологічних вимог і цифровізація змінюють умови виробництва, збуту та споживання цієї продукції. Аналіз ринкової кон'юнктури допомагає адаптувати бізнес-стратегії до цих змін, забезпечуючи ефективну діяльність підприємств і задоволення потреб споживачів навіть у кризових умовах.

Дослідження кон'юнктури ринку непродовольчих соціально важливих товарів є важливим для реалізації принципів сталого розвитку, зокрема через впровадження екологічно безпечних технологій та інновацій. Результати такого аналізу сприяють формуванню ефективної державної політики підтримки підприємництва, розвитку локальних виробників і забезпечення соціальної справедливості. Таким чином, дослідження спрямоване на створення економічно стійкої та соціально відповідальної системи виробництва та розподілу таких товарів.

Теоретико-прикладні аспекти функціонування ринку розкрито в працях Бочко О., Коцій О., Кошового Б.-П., Коваленка Л., Ліпич Л., Оснач О., Пилипчука В., Семенюк С., Федорович Р. Та багатьох інших вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте і досі недостатньо обґрунтованими залишаються питання дослідження кон'юнктури ринку непродовольчих соціально важливих товарів.

Вступ

Метою дослідження є теоретичні аспекти дослідження кон'юнктури ринку непродовольчих соціально важливих товарів з метою виявлення основних тенденцій, особливостей попиту та пропозиції, а також чинників, що впливають на їхню динаміку. Це дозволяє розробити рекомендації для підвищення ефективності функціонування ринку, підтримки підприємництва в цій сфері та забезпечення доступності товарів для населення з урахуванням соціально-економічних викликів і принципів сталого розвитку. В процесі написання статті використано різні наукові методи дослідження: системний підхід застосовано для комплексного дослідження ринку, що охоплює економічні, соціальні, екологічні та інноваційні аспекти; порівняльного аналізу використано при дослідженні поняття «кон'юнктура ринку».

Результати

Одним із базових понять кон'юнктура (від лат. *conjunctus* – зв'язок, поєднання) є сукупність взаємопов'язаних умов, обставин, що склалася, що впливає на результат справи, процес [9]. Поряд з даним твердженням спостерігаємо трактування Ліпич Л. Г., Кошій О. В., які обґрунтовують, що кон'юнктура ринку характеризується ситуацією, яка склалася на ринку, збігом обставин або станом речей, які забезпечують вплив на господарську діяльність підприємства та розвиток економіки [5, с. 115].

У тлумачному словнику економіста зазначено «кон'юнктура ринку – сукупність конкретних умов суспільно-економічного, соціального, політичного характеру, що діють у певний час і суттєво впливають або можуть вплинути на співвідношення попиту і пропозиції у процесі руху товарів зі сфери виробництва у сферу торгівлі та споживання» [2, с.169].

Кон'юнктура являє собою сукупність ознак і показників, які характеризують поточний стан економіки. Для вивчення кон'юнктури ринку та підготовки прогнозів його розвитку необхідно, насамперед, з'ясувати, у якій фазі свого циклу знаходиться економіка країни. Потім дати комплексну характеристику економіки за попередній рік, виявити і проаналізувати всі чинники, що впливають на кон'юнктуру ринку, і зробити обґрунтований кон'юнктурний прогноз [8]. Ковальова А.І. про кон'юнктуру ринку говорить, що це як сукупність умов, при яких реалізується діяльність на ринку в конкретний період часу. Вона розраховується співвідношенням попиту та пропозиції на товари, та рівнем співвідношенням цін на ринку [**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**, с. 216].

Федорович Р., Семенюк С. під кон'юктурою ринку розуміють виявлення та моделювання тенденцій і закономірностей розвитку ринку під впливом попиту, пропозиції та ціни [10, с.48].

Оснач О. Ф. доводить, що кон'юнктура ринку – це існуюча на ринку економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом та пропозицією, рівень та динаміка цін, товарних запасів та інші показники [**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**]. Біляєвський І.К. досліджуючи поняття кон'юнктура ринку, вказує на сукупність умов, які формують конкретну ринкову ситуацію [**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**, с.22].

Чала Т.Г, Щербина Л.В. доводять, що кон'юнктура являє собою комплексне та швидкозмінне явище, яке відображає динамічність та стихійність, важкопередбачуваність розвитку ринку. Це пов'язано з тим, що ринкова кон'юнктура формується під впливом безлічі елементів та дій, які в свою чергу підпорядковуються імовірнісним законам [11].

Крім того, кон'юнктура ринку характеризується постійними та значними коливаннями; є суперечливим, оскільки різні економічні показники відображають одночасно суперечливі тенденції; нерівність проявляється як мотивація до розвитку. Розвиток при цьому визначається сукупністю різних показників, які розраховуються в одному напрямку, проте не змінюють темп.

Узагальнюючим вважаємо дослідження Самоєнкової О.В., яка вказує на те, що для вивчення кон'юнктури ринку необхідним є об'єктивна інформація в розрізі складових частин та елементів. переважно така значна інформація носить випереджаючий характер. При цьому мета

дослідження кон'юнктури ринку полягає в прийнятті оперативних рішень, реалізації маркетингових дій та внесенні змін до операційного плану з врахуванням останніх тенденцій [7; с.325].

Кон'юнктура ринку – ситуація, що склалася в конкретний період часу, збіг обставин або стан речей на ринку, які здатні впливати на господарську діяльність конкретного підприємства і розвиток економіки в цілому [3, с.1115].

Основними напрямками дослідження кон'юнктури ринку непродуктивних соціально важливих товарів є дослідження гравців ринку, попиту і пропозиції, ризиків та можливостей

Початком аналізу ринкової кон'юнктури є дослідження якісних характеристик товарів, яке передбачає вивчення вподобань споживачів, їхніх потреб і запитів, а також особливостей попиту, пропозиції та періодичності купівлі. На основі цього формується послідовність етапів аналізу:

Аналіз споживачів, що включає вивчення їхніх основних характеристик (фінансового стану, вікової категорії, територіальної розміщеності).

Збір кон'юнктурної інформації складає аналіз економічних показників діяльності конкурентів, постачальників і посередників.

Виявлення тенденцій забезпечує аналіз змін у фінансовому стані споживачів і їхніх причин.

Дослідження чинників впливу забезпечує оцінку факторів, що змінюють ринкову кон'юнктуру на коротко- та довгострокові періоди.

Розробка заходів впливу характеризується створення стратегії для управління змінними чинниками розвитку ринку.

Прогнозування забезпечує формування прогнозів розвитку ринку на різні часові горизонти.

Прогнозування кон'юнктури ринку базується на використанні наукових підходів:

Метод статистичної екстраполяції, що включає виявлення тенденцій динаміки показників через аналіз історичних даних.

Метод експертних оцінок складається із залучення знань та досвіду фахівців для оцінки ситуації.

Економіко-математичне моделювання характеризується побудовою моделей для прогнозування змін у ринковій кон'юнктурі.

Комбіновані методи забезпечують інтеграцію різних підходів, що поєднують переваги кожного з них.

Дослідження кон'юнктури ринку непродуктивних соціально важливих товарів допоможе визначити, скільки гравців працює у галузі, їхні сильні та слабкі сторони, а також стратегії, які вони використовують, розробити більш ефективну стратегію конкурентної переваги, зрозуміти, цільову аудиторію, її потреби, вимоги та поведінку. Це дозволяє більш точно визначити, які товари чи послуги будуть популярні у вашої цільової аудиторії

Вивчення учасників ринку дає багато важливих переваг і можливостей для бізнесу. Зокрема, аналіз конкурентів допомагає компаніям краще зрозуміти конкурентне середовище, вивчити стратегії, продукти, ціноутворення, дистриб'юторські мережі і маркетингові підходи, виявити нішеві ринки або сегменти, які ще недостатньо задоволені іншими гравцями ринку, виявити сильні і слабкі сторони і розробити стратегії, що дозволяють використовувати слабкі сторони і уникати сильних сторін.

Дослідження конкурентів допоможе вам визначити оптимальний рівень цін і порівняти вашу власну ціну з ціною ваших конкурентів. Інформація про конкурентів може допомогти вам розробити кращі маркетингові кампанії та визначити, які маркетингові канали використовують ваші конкуренти та чим вони відрізняються від ваших конкурентів у спілкуванні зі споживачами.

Аналіз конкурентів може допомогти вам визначити, де ваш бізнес має можливості для зростання та розвитку, визначити сегменти ринку з низьким рівнем задоволеності та де ви можете запропонувати вдосконалені рішення, швидко реагувати на зміни ринкових настроїв та тенденцій та адаптувати свою стратегію до змін, що відбуваються в галузі.

Таким чином, вивчення учасників ринку дозволяє зрозуміти конкурентне середовище, виявити можливості та визначити стратегії, спрямовані на досягнення конкурентних переваг.

Дослідження ситуації на ринку дозволяє визначити рівень попиту на ваші товари чи послуги та порівняти його з рівнем пропозиції. Це може вказувати на те, чи є попит у сегменті ринку, який ви збираєтеся обслуговувати, і чи є можливості для зростання, допомагає визначити ці тенденції та адаптувати до них свій бізнес. Це може включати нові технології, зміни в уподобаннях споживачів або законодавчі норми.

Висновки

Загалом дослідження ринку допомагає визначити потенційні ризики та можливості для вашого бізнесу. Це дозволяє розробляти стратегії мінімізації ризиків і використання можливостей. На основі результатів конкуренції та дослідження ринку можна побудувати стратегію розвитку свого бізнесу. Це включає таргетинг, маркетингову стратегію, ціноутворення та маркетингові комунікації.

Метою вивчення кон'юнктури ринку є вивчення поточної ситуації, з'ясування впливу останніх заходів суб'єктів сільськогосподарського (молочного) ринку на рівень споживання та його розвиток та які заходи необхідно вжити для більш повного задоволення потреб споживачів. Результати ситуаційного дослідження призначені для використання для прийняття оперативних рішень щодо управління формуванням, розподілом (перерозподілом) продукції.

Кон'юнктура ринку визначає цінність товару, можливість і економічну доцільність купівлі-продажу, вибір потенційних і реальних країн- імпортерів (експортерів) і підприємств-контрагентів, а також знаходження відповідного моменту виходу на ринок, форми і способи виходу.

Отже, кон'юнктура ринку характеризується складністю і стрімкістю розвитку, що відображає динамізм, спонтанність і непередбачуваність формування ринку. При цьому ситуація на ринку формується під впливом багатьох факторів і дій, а тому має підкорятися законам ймовірності. Тому ринкову ситуацію можна оцінити за допомогою якісних і кількісних характеристик. Цим і пояснюється особлива роль циклічного дослідження ринку, завдяки якому можна вивчати результуючу ситуацію, дію впливу значної кількості соціально-економічних, демографічних, природних, соціально-політичних і випадкових факторів.

Список використаних джерел

1. Беляєвський І. К. Статистика товарного ринку: оцінки ринкової кон'юнктури. *Питання статистики*. 1997. 4. С. 20-26.
2. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста. Київ: Центр учбової літ. 2009.
3. Ілляшенко, С. М. Маркетинг. Суми: Унів. кн. 2009.
4. Ковальова А. І. Проблеми кон'юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні: монографія. Одеса: Атлант. 2010.
5. Ліпич Л. Г., Кошій О. В. Система показників оцінки. 2007. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvnu/ekonomika/2007_12/R1/1.pdf. (Дата звернення: 18. 10. 2020).
6. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підручник. Київ: Центр учбової літ. 2009.
7. Самоєнкова О. В. Статистичний моніторинг кон'юнктури товарного ринку. *Вісник соціально-економічних досліджень*, 2008. 31, с. 324-330.
8. Семенюк С. Б. Кон'юнктура ринку та її дослідження. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/26195/2/MTPSS_2018_Djereleyko_M-Market_condition_and_its_26-27.pdf (Дата звернення: 18. 10. 2020).
9. Серова І. А., Мирна Т. С. Дослідження і прогнозування економічної кон'юнктури. Харків: Вид-во ХНЕУ. 2008.

10. Федорович Р., Семенюк С. Маркетинговий аналіз кон'юнктури ринку. *Галицький економічний вісник*, 2009. 2. С. 47-52.
11. Чала Т. Г., Щербина Л. В., Дослідження процесу становлення поняття «кон'юнктура». *Коммунальное хозяйство города*, 2004. с. 192-200. URL: http://eprints.kname.edu.ua/2526/1/%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%90_%D0%A2.%D0%93..pdf (Дата звернення: 18. 10. 2020).